

ЎЗБЕК ХОТИН-ҚИЗЛАРИНИНГ ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ РИВОЖИДАГИ
ЎРНИНИНГ ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛИ

Наргиза Раҳматуллаева

Республика Маънавият ва маърифат маркази
Сурхондарё вилояти бўлими раҳбари.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18678232>

***Аннотация.** Мазкур мақолада ўзбек хотин-қизларининг халқ оғзаки ижодига иштироки ҳамда унинг этномаданий жараёнларга таъсири Сурхон воҳаси мисолида этнологик жиҳатдан таҳлил қилинади. Тадқиқот давомида қадимий манбалар, совет даври ва мустақиллик йилларида яратилган илмий адабиётлар, шунингдек, дала-этнографик материаллар асосида хотин-қизларнинг бахшичилик, дostonчилик, лапар, терма ва бошқа жанрлардаги фаолияти изчил ёритилди. Натижада аёллар ижодининг ҳудудий хусусиятлари, анъанавийлик ва трансформацион босқичлари ҳамда устоз-шогирдлик мактаблари тизимли равишда очиб берилди.*

***Калит сўзлар:** халқ оғзаки ижоди, хотин-қизлар, этномаданий жараён, бахшичилик, Сурхон воҳаси, фолклор, анъана.*

Бугунги глобаллашув шароитида жаҳон миқёсида ижтимоий-иқтисодий ҳамда сиёсий-маданий жараёнларда хотин-қизларнинг амалий иштироки тобора фаоллашиб бораётгани кузатилмоқда. Хусусан, УНЕСКО томонидан қабул қилинаётган дастурларда хотин-қизларнинг маданий ҳаётдаги ўрнини мустаҳкамлаш, уларнинг сиёсий-ҳуқуқий онгини юксалтириш ҳамда номоддий маданий меросни асрашдаги ролини кучайтириш устувор вазифа сифатида белгиланмоқда. Шу жиҳатдан қараганда, аёлларнинг халқ оғзаки ижодидаги иштирокини илмий асосда ўрганиш нафақат маданий, балки ижтимоий аҳамиятга ҳам эгадир.

Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар жараёнида миллий маданият ва маънавий меросга бўлган эътибор янада кучайди. Айниқса, бахшичилик санъатини ривожлантириш, халқ оғзаки ижодини қўллаб-қувватлаш ҳамда уни ёш авлодга етказиш бўйича қатор давлат дастурлари қабул қилинди. Бу эса ўз навбатида хотин-қизларнинг ушбу жараёнлардаги ўрнини чуқур таҳлил этишни тақозо этади.

Мавзунинг долзарблиги шундаки, оъзбек халқ оғзаки ижодининг тарихий илдизлари ниҳоятда қадимий бўлиб, бу жараёнда аёллар муҳим ижодий куч сифатида намоён бўлган.

Жумладан, зардуштийлик даврининг муқаддас манбаси ҳисобланган Авесто ҳамда туркий эпик тафаккурнинг нодир намунаси бўлган Алпомиш дostonида аёллар образи

Fevral, 2026-yil

жамиятнинг маънавий таянчи, оилавий қадриятлар ва ижтимоий муносабатларнинг муҳим таркибий қисми сифатида талқин этилган. Демак, қадимий манбалардаёқ аёл тимсоли халқнинг тарихий хотираси ва маънавий дунёсида алоҳида ўрин эгаллаганини кўриш мумкин.

Шу асосда айтиш мумкинки, хотин-қизларнинг халқ оғзаки ижодидаги иштироки оддий ижрочилик фаолияти билан чекланмай, балки этномаданий жараёнларнинг шаклланиши ва ривожланишига бевосита таъсир кўрсатган мураккаб ижтимоий-маданий ҳодисадир. Айниқса, Сурхон воҳасида шаклланган бахшичилик, терма, лапар, топишмоқ, матал ва тез айтишув жанрларида аёлларнинг фаол иштироки ҳудуднинг этнолокал хусусиятларини белгиловчи омиллардан бири сифатида намоён бўлади.

Мазкур масала тарихшунослик нуқтаи назаридан таҳлил қилинганда, тадқиқотларни шартли равишда уч босқичга ажратиш мумкин. Аввало, совет даврида фолклоршунослик йўналишида муайян илмий ишлар амалга оширилган бўлиб, бу даврда ўзбек халқ оғзаки ижодини тўплаш ва нашр этишга алоҳида эътибор қаратилган. Хусусан, Сурхон-Шеробод ҳудудларида олиб борилган экспедициялар давомида аёл бахшиларнинг ижод намуналари ёзиб олинган ҳамда айрим ҳудудий ижрочилик мактаблари қайд этилган.

Бироқ ушбу тадқиқотларда аёллар ижодининг этномаданий жараёнларга таъсири масаласи етарли даражада комплекс ўрганилмаган.

Кейинги босқич — мустақиллик йилларида миллий меросга эътиборнинг кучайиши билан характерланади. Бу даврда бахшичилик санъатини тиклаш ва ривожлантиришга қаратилган илмий-амалий тадбирлар, халқаро фестиваллар ташкил этилди. Натижада фолклор жанрларининг бадий-эстетик хусусиятлари кенг тадқиқ этилди. Шунга қарамай, хотин-қизларнинг этномаданий ҳаётдаги ўрни алоҳида этнологик объект сифатида етарли даражада ўрганилмади.

Учинчи босқични хорижий тадқиқотчилар ишлари ташкил этади. XIX асрдан бошлаб туркий халқлар фолклорига қизиқиш ортган бўлса-да, Ўзбекистон жанубий ҳудудларида аёллар ижодининг ижтимоий-маданий аҳамияти махсус тадқиқ этилмаган.

Шундай қилиб, мавжуд илмий адабиётлар масаланинг айрим жиҳатларини ёритган бўлса-да, ўзбек хотин-қизларининг халқ оғзаки ижодига иштирокининг этномаданий жараёнларга таъсири алоҳида комплекс тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаган.

Таҳлил натижалари кўра, сурхон воҳасида олиб борилган дала-этнографик кузатувлар шуни кўрсатдики, хотин-қизлар бахшичилик ва бошқа фолклор жанрларида нафақат ижрочи, балки анъана давомчилари сифатида ҳам фаолият юритган. Улар томонидан ижро этилган дoston ва термаларда ҳудуднинг тарихий хотираси, маросим маданияти ҳамда оилавий-ахлоқий қадриятлари мужассам этилган.

Шунингдек, аёллар ансамбллариининг шаклланиши, “Бадаш” усулидаги ижро анъаналари, устоз-шогирдлик тизимининг мавжудлиги халқ оғзаки ижодининг институционал шаклга эга бўлганини кўрсатади. Бу эса аёллар ижодини тасодифий ҳодиса эмас, балки тизимли маданий жараён сифатида баҳолаш имконини беради.

Бундан ташқари, дўмбира, чанқовуз, доира каби чолғу асбобларининг ижроси ва айрим ҳолларда уларни ясаш жараёнида ҳам хотин-қизларнинг иштироки аниқланган.

Fevral, 2026-yil

Мазкур ҳолат аёллар санъати нафақат оғзаки, балки моддий маданият унсурлари билан ҳам узвий боғлиқлигини тасдиқлайди.

Замонавий босқичда эса анъанавий ижрочилик шакллари трансформацион жараёнларни бошдан кечирмоқда. Халқаро фестивал ва форумлар, маданий лойиҳалар орқали аёллар ижоди кенг оммага тақдим этилмоқда, бу эса миллий идентитетни мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.

Юқоридаги таҳлиллар шуни кўрсатадики, Ўзбекистон жанубий ҳудудлари, хусусан Сурхон воҳасининг этномаданий ҳаётида ўзбек хотин-қизларининг халқ оғзаки ижоди муҳим ўрин тутди. Уларнинг бахшичилик, дostonчилик ва бошқа фолклор жанрларидаги иштироки ҳудудий маданий анъаналарни сақлаш ва ривожлантиришда асосий омиллардан бири ҳисобланади.

Шу билан бирга, мавжуд тадқиқотларда мазкур масала алоҳида этнологик йўналишда етарлича ўрганилмаганлиги боис, уни комплекс равишда тадқиқ этиш замонавий илм-фан олдидида турган долзарб вазифалардан биридир. Тадқиқот натижалари этнология, фолклоршунослик, тарих ва маданиятшунослик фанлари учун назарий ҳамда амалий аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Турсунов С, Пардаев Т, Турсунова Н, Муртазаев Б. Ўзбекистонда бахшичилик санъатининг шаклланиши ва тараққиёти тарихи. Тошкент: 2015. “Тафаккур”. –Б.13..
2. Умаров И., Раҳмонов. “Сурхон воҳасида этник тарих ва этномаданий жараёнлар”.- Тошкент 2014 йил – Б 122
3. Авеста. Яшт китоби. Худо Ахура Мазда ва у яратган маъбудалар шаънига айтилган алқовлар (М.Исҳоқов таржимаси). Тошкент: Шарқ, 2001.-Б.67.
4. “Алпомиш” (Ф.Йўлдош ўғли варианты).-Т. “Шарқ”. 1998.-Б.243
5. Қахҳоров А. Янги дostonлар. – Тошкент: “Фан”. 1985.-Б.248.
6. Фуад К. Турк Эдебияти тарихи. – Анкара:Аксаг. 2003.-П.94.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH